
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 614.47

DOI 10.5281/zenodo.10013891

ИММУНИЗАЦИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

IMMUNIZATION OF THE ABLE-BODIED POPULATION OF THE UDMURT REPUBLIC

РАПЕНКОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА,

доцент, кандидат экономических наук,

Ижевская государственная медицинская академия.

ШЕВЧЕНКО ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА,

старший преподаватель,

Ижевская государственная медицинская академия.

ДАВЛЕТГАРАЕВА КСЕНИЯ РУСЛАНОВНА,

студент,

Ижевская государственная медицинская академия.

МУХАМЕТГАЛИЕВА ДИЛЯРА ИЛЬФАТОВНА,

студент,

Ижевская государственная медицинская академия.

RAPENKOVA ALLA VASILYEVNA,

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences,

Izhevsk State Medical Academy.

SHEVCHENKO IRINA GENNADIEVNA,

senior lecturer,

Izhevsk State Medical Academy.

DAVLETGARAIEVA KSENIA RUSLANOVNA,

Student,

Izhevsk State Medical Academy.

MUKHAMETGALIEVA DILYARA ILFATOVNA,

Student,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье рассматривается проблема снижения уровня иммунизации населения. В частности приведены статистические данные отказа от вакцинации по Удмуртии за 2018-2023 гг. Проведена систематизация поведенческих установок, связанных с отказом от применения вакцин. Выявлено негативное влияние различных сведений, транслируемых средствами массовой информации, на уровень доверия граждан. Представлены данные по планам вакцинации населения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в Республике. Сделан вывод о наличии в настоя-

щий момент у населения Удмуртии коллективного иммунитета к кори, что является результатом проводимой вакцинации.

The article deals with the problem of reducing the level of immunization of the population. In particular, statistical data on refusal of vaccination in Udmurtia for 2018-2023 are given. The systematization of behavioral attitudes associated with the refusal to use vaccines was carried out. The negative impact of various information broadcast by the mass media on the level of trust of citizens has been revealed. Data on vaccination plans of the population within the framework of the implementation of the priority national project "Health" in the Republic are presented. It is concluded that the population of Udmurtia currently has collective immunity to measles, which is the result of vaccination.

Ключевые слова: вакцинация, иммунизация, инфекция, отказ от вакцинации, план иммунизации.

Key words: vaccination, immunization, infection, refusal of vaccination, immunization plan.

Введение. Вакцинация представляет собой одно из главных достижений современной системы здравоохранения по всему миру. Среди основных причин отказа от вакцинации можно выделить следующие:

- 1) собственные убеждения, оценка рисков и выгоды от вакцинации и заболеваемости;
- 2) отсутствие доверия к характеристикам процесса иммунизации;
- 3) обращение к специалистам нетрадиционной (комплиментарной и альтернативной) медицины;
- 4) влияние средств массовой информации;

В настоящее время отмечается тенденция снижения уровня иммунизации, что обусловлено не отсутствием необходимых препаратов, а осознанным отказом населения. Это представляет реальную угрозу национальному здоровью, главной причиной чего являются социальные и психологические факторы. Также необходимость вакцинации обусловлена не только важностью сохранения собственного здоровья и здоровья подрастающего поколения, но и социально-ответственным выбором, который позволяет формировать коллективный иммунитет против особо опасных заболеваний. Это способствует созданию санитарно-эпидемиологического благополучия населения [1; 10].

Актуальность. Несмотря на высокий риск возникновения опасных инфекционных заболеваний, значительная часть населения Удмуртской Республики (УР) высказывают опасения в целесообразности вакцинации и часто отказываются от нее. Исходя из этого, данное исследование посвящено анализу основных статистических сведений и выяснению причин отказа от иммунизации населения данного региона.

Цель исследования – характеристика иммунизации трудоспособного населения Удмуртской Республики. Для этого был проведен анализ официальной статистической информации Роспотребнадзора Удмуртской Республики за 2018-2023 год.

Результаты исследования. Ситуация с иммунизацией населения Удмуртии, как и в других регионах Российской Федерации, в настоящий момент показывает рост случаев отказа. Исследование статистических данных за 2018-2023 год показывает негативное влияние различных сведений, транслируемых средствами массовой информации (СМИ) на уровень доверия граждан.

Исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (УР) Михаил Трофимов дал комментарии по поводу начала сезона заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди населения региона. Он пояснил, что согласно национальному календарю профилактических прививок, часть из них имеют обязательный характер, при этом у граждан имеется право отказа от прививок для себя и своего

ребенка. Но также федеральный закон о вакцинации постановляет определение, что при появлении реальной опасности возникновения и распространения особо опасных инфекций по региону не привитая часть населения может быть не допущена к нахождению в различных учреждениях. Это касается запрета о нахождении не вакцинированных детей в образовательных учреждениях, работников на рабочих местах [4].

В УР всего планируется вакцинировать от гриппа и пневмококковой инфекции более 800 тыс. человек. Это позволит защитить граждан от вирусных инфекций, которые ожидаются в грядущем эпидемиологическом сезоне (рис. 1) [3].

Рис. 1. Количество вакцинированных человек от гриппа и пневмококковой инфекции граждан в 2020-2023 г (тысяч.) [3].

В 2023 году эпидемия нового коронавируса COVID-19 пошла на спад. Однако с момента появления данного заболевания каждая страна имела огромное количество зараженных. Повсеместная вакцинация стала основой борьбы с пандемией. Несмотря на это, большинство граждан УР высказывали свои опасения по поводу иммунизации и зачастую отказывались от прививок. Показатели иммунизации населения на 15.03.2022 год по УР представлены на рис. 2 [2, с. 82; 9].

Рис. 2. Иммунизации населения от COVID-19 в УР в 2022 году [2, с. 82; 9].

С третьего апреля 2023 года в УР началась массовая иммунизация от кори. Вакцинации подлежат не привитая часть населения, которая не имеет сведений о получении прививки и ранее не болела данной инфекцией. Специалисты по иммунизации уверены, что если возрастет число отказов от данной вакцины, корь может захватить весь регион.

В настоящее время Удмуртия имеет низкий статус заболеваемости по дифтерии, полиомиелиту и столбняку. Но данные заболевания не возникают лишь благодаря своевременной вакцинации в прошлом, и если родители будут оказываться в получении прививок для своих детей, может вспыхнуть вспышка данных болезней с новой силой. К примеру, статистика показала, что в период с 2018 по 2023 год вспышек инфекции не возникало, тогда как в 2012 году был отмечен пик отказа от иммунизации против кори, что привело к росту числа заболевших (39 человек). После этого количество зараженных в регионе возросло до десяти тысяч. В настоящий момент УР имеет коллективный иммунитет к данному заболеванию на 90-95% [8].

За последние пять лет в УР отмечена тенденция снижения заболеваемости вирусными гепатитами. Это связано с своевременным вакцинированием всех групп населения, что является обязательной мерой после введения в календарь профилактических прививок. Всё желающее население до 55 лет подлежит вакцинации по календарному плану. Всех новорожденных детей иммунизируют в родильных учреждениях, данная вакцина ставится в течение двенадцати часов с момента рождения ребенка. Например, постановка вакцины от туберкулеза производится на третий день после рождения, и по статистике количество отказов от нее становится меньше (около 9%). Охват населения УР иммунизацией против гепатита А, В соответствует в возрасте до 35 лет – 98,6%, а в возрасте от 45 до 56 лет – 89% (рис.3) [5].

Рис. 3. Охват населения УР иммунизацией против гепатита А, В в 2023 году [5].

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» впервые в республике вакцину против гепатита В получают все нуждающиеся – на сегодняшний день это около 230 тыс. человек. Кроме того, республиканские медики ликвидируют дефицит вакцины против краснухи. Планируется привить всех ранее не привитых детей 5-7-летнего возраста [6].

Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике продолжается мониторинг за обращаемостью населения в медицинские организации по поводу присасывания клещей, заболеваемостью клещевыми инфекциями (КИ). Большинство заражений связано с отказом от вакцинации (рис. 4) [7].

Рис. 4. Заболеваемость населения КИ в УР [7].

Заключение. Таким образом, в Удмуртии число отказавшихся от ревакцинации против коронавирусной инфекции составило 21,9%. В период с 2018 по 2023 год вспышек кори в Республике не возникало, тогда как в 2012 году был отмечен пик отказа от иммунизации против кори, что привело к росту числа заболевших (39 человек), достигшего десяти тысяч. В настоящий момент УР имеет коллективный иммунитет к данному заболеванию на 90-95%. То есть примерно 10% населения выражает свой отказ от получения вакцины. Охват населения УР иммунизацией против гепатита А, В соответствует 99%, среди населения до 35 лет – 98,6% , среди населения от 40 до 56 лет – 89%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Н.А., Ерицян К.Ю. Систематический обзор эмпирических исследований факторов отказа от вакцинации. Гигиена и санитария. 2018. №97(7). С. 664-670. DOI: <http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-7-664-670>.
2. Нурисламова Л.Н. Охват вакцинацией от коронавирусной инфекции взрослого населения Удмуртской Республики / Л.Н. Нурисламова, А.С. Храбрый, Л.Л. Шубин // Modern Science. 2022. № 11-1. С. 82-86.
3. Более 356 тыс. жителей Удмуртии сделали прививки от гриппа. URL: <https://iz.ru/1081763/2020-11-02/bolee-356-tys-zhitelei-udmurtii-postavili-privivki-ot-grippa> (дата обращения: 05.09.2023).
4. В Роспотребнадзоре по Удмуртии прокомментировали «обязательность» вакцинации // susanin.news. URL: <https://susanin.news/udmurtia/health/20200920-277270> (дата обращения: 05.09.2023).
5. В Удмуртии участились отказы от прививок против гепатита В. URL: <https://udm-info.ru/news/2019-07-30/v-udmurtii-uchastilis-otkazy-ot-privivok-protiv-gepatita-v-1971698> (дата обращения: 05.09.2023).
6. В Удмуртии ликвидируют дефицит вакцины против гепатита и краснухи. URL: <https://viperson.ru/articles/v-udmurtii-likvidiruyut-defitsit-vaktsiny-protiv-gepatita-i-krasnuhi> (дата обращения: 05.09.2023).
7. В Удмуртии завершается эпидсезон по клещевым инфекциям: зарегистрировано 62 случая боррелиоза и 45 случаев клещевого энцефалита. URL: https://udmfguz.ru/info-tsentr/novoe_na_sajte/v-udmurtii-zavershaetsja-jepidsezon-po-kleshhevym-infekcijam-zaregistrirvano-62-sluchaja-borrelioza-i-45-sluchaev-kleshhevogo-jencefalita (дата обращения: 05.09.2023).

8. Грозит ли Удмуртии эпидемия кори в 2023 году. URL: <https://udm-info.ru/news/2023-04-03/grozit-li-udmurtii-epidemiya-kori-v-2023-godu-2892923> (дата обращения: 05.09.2023).

9. GOGOV.RU. Количество привитых от коронавируса в Удмуртии. URL: <https://gogov.ru/covid-v-stats/udm>.

10. Попова Н.М. Вакцинопрофилактика как основной способ предупреждения гриппа / Н.М. Попова, Г.Р. Салимова, Л.С. Огорельцева // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : материалы VIII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 8 мая 2016 г.). В 2 т. Т. 1 / Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2016. Т. 1, №2 (8). С. 89-91. ISSN 2412-0510.

©Рапенкова А.В., Шевченко И.Г., Давлетгараева К.Р.,
Мухаметгалиева Д.И., 2023.